

КОНЦЕПТ «СВОБОДА» У ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ ДІАСПОРИ

Лушчій С. І. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-9380-8986>

Abstract

The article is devoted to the study of the concept of FREEDOM in the works of diaspora writers. The object of study are stories, novels and letters by prose writers of the Ukrainian diaspora.

The author analyzes the mechanisms of realization of the concept of FREEDOM in the prose of I. Bahrianyi, V. Bender, O. Zvychnina, I. Kachurovskiy, S. Liubomyrskiy, and I. Smolii. It is clarified why the concept of FREEDOM was relevant in the prose of the Ukrainian diaspora. It is proved that novels and short stories by Ukrainian writers allow us to comprehend the realization of this concept at many levels of literary texts as this artistic comprehension takes place at the level of problematics, figurative system, and textual strategies. Attention is drawn to strong heroes in the prose of the diaspora. These characters are of great interest to foreign readers.

The author analyzes the ideological and political attitudes of the writers, their understanding of the concept of FREEDOM. It is emphasized that in the works of diaspora writers the concept of PERSONAL FREEDOM is inseparable from the concepts of SOCIAL and NATIONAL FREEDOM.

Key words: freedom, diaspora, prose, concept, heroes, issues, personal freedom, national freedom, Ukraine.

А. Камю, розмірковуючи над поняттям свобода, яке було одним із ключових у філософії екзистенціалізму, стверджував, що свобода – це сама екзистенція людини. Тому особистість постійно чинить бунт проти абсурду, проти неволі. Він наголошував на тому, що вибороти свободу – це неодмінна

умова людського існування і що ця боротьба необхідна особистості, хоча й потребує титанічних зусиль: «Є сенс вмирати тільки за свободу, бо тоді людина впевнена, що вона вмирає не повністю!»

Історія України розповідає про те, як протягом століть українському народу доводилося боротися за свободу і яку високу ціну він заплатив за свою незалежність. Тема свободи як особистої, соціальної, так і національної стала однією із головних у прозі письменників діаспори. Фактично усі вони були жертвами чи то більшовицького, чи то фашистського режимів, відбували незаслужені покарання у в'язницях та виправних таборах на Півночі, носили на собі тавро «ворога народу». Неймовірно прагнення свободи притаманне митцям, які пережили більшовицькі злочини, страхіття Другої світової війни і добре усвідомлювали те, що народ, який немає власної держави, стає жертвою будь-якого сильного сусіда і назавжди втрачає свободу. У їхніх творах часто зафіксований власний досвід боротьби з поневолювачами, а також боротьба українців за національне визволення.

Перебуваючи далеко від України, митці все одно продовжували боротьбу за її незалежність. Діячі української діаспори вірили, що цей час настане. Вітаючи політика і письменника В. Винниченка з ювілеєм, У. Самчук завершив свого листа такими словами: «...Від душі бажаю Вам ще багато літ творчої праці, а головне побачити вивершення тих наших мрій, за які в основному несете ціле життя тягар вигнання – бачити наш народ вільним від рабства чужих завойовників» (Samchuk, 1950).

Велика проза діаспори глибоко осмислювала проблему екзистенційної та національної свободи. Ця проблема висвітлюється письменниками на ідейно-тематичному рівні, а також на рівні проблематики, образної системи. Так, у повістях та романах письменників української діаспори зустрічаються сильні герої, які активно протистояли більшовицькому та фашистському режиму. Ці герої нагадували «бунтівну людину» А. Камю. Для прозаїків діаспори, як правило, особиста свобода була немислима без соціальної та національної.

Протягом 1940–1980-х років у діаспорі з'явилося чимало антитоталітарних повістей та романів. Головні герої творів І. Багряного «Тигролови», «Сад Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», З. Дончука «Куди веде казка», Ю. Буряківця «Нездоланні», С. Федорівського «Нотатки повстанця», Я. Гайваса «Воля ціни не має», І. Качуровського «Шлях невідомого» та ін. – особистості, які не хочуть бути гвинтиками жахливого суспільного механізму. Вони ціною власного життя готові виборювати свободу. Навіть назви творів свідчать про те, що власна свобода і свобода народу для українців була понад усе: «Нездоланні», «Воля ціни не має». Ці герої стали взірцем для молодшого покоління в діаспорі, яке батьки прагнули зростити патріотами України. Такі персонажі звертали на себе увагу й зарубіжних читачів, адже романи І. Багряного, І. Качуровського перекладалися іноземними мовами і були дуже прихильно зустрінуті критиками та читачами.

У розвідці Ю. Шереха «Твір про мистецтво стріляти» про роман І. Багряного «Тигролови», опублікованій на шпальтах газети «Українські вісті», міститься цікава думка про те, що однією із причин популярності цього твору є образ сильного, волелюбного героя: «На тлі нашої літератури, де найчастіше, на жаль, зустрічаємось з усякими бідолашними жертвами – жертвами большевизму, жертвами війни, жертвами бозна-чого, – на тлі нашої сучасності, що так тужить за справжнім чоловіком, за героєм – зустріч з Григорієм Многогрішним – подія і радість» (Shevchuk, 1947).

Такими ж були герої роману В. Бендера «Марш молодости» – бійці Української дивізії, які мужньо билися з більшовицькими загонами. Останні слова відважного командира І. Сіроштана, колишнього старшини червоної армії, який очолив військову групу Української дивізії і вивів своїх бійців із оточення до Італії, були такими: «І як будете вписувати в реєстр полеглих всі вам відомі імена, проти мого напишіть прості слова: «Блудний син, що знайшов правду...» (Bender, 1954, p. 155).

Ідейне прозріння української молоді, звільнення від більшовицької ідеології переконливо зображене в соціально-психологічній повісті І. Смолія «У зеленому підгір'ї». Головна героїня повісті, учителька Зінаїда Іванівна Онищенко, гідно протистоїть тоталітарній системі. Як чудовий педагог вона, східнячка, була відряджена в Західну Україну для того, щоб проводити більшовицьку пропаганду серед населення і виховувати західноукраїнську молодь у відповідному дусі. Пам'ятаючи уроки свого нареченого Олеса, який був засланий у Сибір за націоналістичні погляди, Зінаїда Іванівна пристає на бік волелюбних західноукраїнських селян, які борються з радянськими окупантами. Висловлюючи обрунення з приводу дій радянських комісарів Аксакова та Нахімова, учителька називає їх злочинцями: «Ви новітні бандити... Ви – організована влада розбою» (Smolii, 1960, p. 190).

Повість І. Смолія «У зеленому Підгір'ї» за проблематикою перегукується із романом О. Звичайної «Страх». Проблема всенародного страху в часи масових арештів та розправи над українцями – одна з ключових в обох творах. Правда, події у романі О. Звичайної відбуваються в Східній Україні 1930-х років, а в повісті «У зеленому Підгір'ї» ідеться про встановлення більшовицької влади в бойківському селі. Під впливом волелюбних селянських повстанців учителька-східнячка Зінаїда Іванівна Онищенко переборола в собі той страх, який культивували радянські окупанти. Ідея всеперемагаючого добра, волелюбності та свободи стала головною І. Смолія «У зеленому Підгір'ї».

Прозаїк Степан Любомирський (автонім Любомир Рихтицький) – став справжнім літописцем української визвольної боротьби. Мета письменника – залишити прадавні сторінки про український опір – реалізовувалася ним завдяки великим епічним полотнам та кіносценаріям. С. Любомирський – автор таких трилогій та тетралогій, як «Слідами заповіту», «Між славою і смертю», «Під молотом війни». Політичний роман «Слідами заповіту» був опублікований у 1985 році, вже після його смерті. Недаремно у присвяті С. Любомирський зазначив, що «роман, присвячений Героям-Мученикам минулого і Героям-

Переможцям майбутнього». Цей твір розповідає про долю скалічених тоталітарним суспільством людей, які стають месниками і до останнього подиху борються проти радянського режиму.

Назви ненадрукованих романів свідчать про те, що С. Любомирський залишився вірний своїй темі: «Гряде великий суд» (1983), «Армія нескорених» (1983). Письменник намагався передбачити подальший шлях національно-визвольної боротьби українців, наголошуючи на тому, що їхня боротьба розхитує підмурки всієї радянської імперії.

Цікавим явищем діаспорної прози став роман І. Качуровського «Шлях невідомого». Головний герой роману – син розкуркуленого Сергія Ремеза – під час війни повертається в рідне село. Він не вірить жодній владі: ні радянській, ні фашистській. На відміну від активних героїв І. Багряного, герой І. Качуровського більш пасивний. Він вважає, що його життєва позиція – невторчання, тому не бере участі в бойових діях, програма обох армій – радянської та фашистської – чужа йому і його народові. 1979 року «Шлях невідомого» вийшов у Австралії англійською мовою під назвою «Because deserters are immortal» (англійський переклад, був здійснений Ю. Ткачем). Саме назва твору відобразила ідейні переконання головного героя та його однодумців. Під час дискусії полонених герой на ім'я Ваня сказав: «Бо дезертир – безсмертний!» (Kachurovskiy, 2006, p. 46). Звідси і назва англійського перекладу.

Отже, концепт «свобода» відіграв важливу роль у прозі української діаспори. Прагнення українців до свободи зумовлене багатовіковим бездержавним становищем, трагічним радянським досвідом, подіями Другої світової війни. Романи та повісті українських письменників дозволяють осмислити реалізацію цього концепту, яка простежується на всіх рівнях художніх текстів. Досвід літератури діаспори в осмисленні проблеми свободи і боротьби за неї особливо актуальний сьогодні, у часи підступної рашистської навали в Україну.

REFERENCES

Bender, V. (1954). *Marsh molodosti* [Youth march]. Miunkhen: Dniprova khvyliia, 1954. T. 2. [in Germany].

Kachurovskyi, I. (2006). *Shliakh nevidomoho* [The path of the unknown] Kyiv: VD «Kyievo-Mohylianska akad.» [in Ukrainian].

Lyst U. Samchuka do V. Vynnychenka vid 25 lypnia 1950 roku [Letter from U. Samchuk to V. Vynnychenko]. IL. F.195. Od. zb. 386. 1 ark. [in Ukrainian].

Smolii, I. (1960). *U zelenomu pidhiri* [In the green foothills] Dzherzi Syti Niu-York: Vyd-vo «Svoboda» [in USA].

Shevchuk, Hr. (1947). *Tvir pro mystetstvo striliaty* [An essay on the art of shooting] Ukrainski visti [in USA].